

Фуқаролик процессининг тезкорлигини таъминлашда сиртдан ҳал қилув қарори чиқаришнинг аҳамияти

Д.Б.Раджапов

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси
прокурори, ю.ф.ф.д. (PhD)

Аннотация: Ҳозирда сиртдан ҳал қилув қарори чиқариш институти дунёнинг жуда кўплаб ҳуқуқ тизимларида амал қилиб келмоқда. Ушбу мақола фуқаролик процессининг тезкорлигини таъминлашда сиртдан ҳал қилув қарори чиқаришнинг аҳамияти хоқида ёритилган.

Калит сўзлар: Фуқаролик процесси, сиртдан ҳал қилув қарор, мозияти, аҳамияти.

Аннотация: В настоящее время институт заочного принятия решений практикуется во многих правовых системах мира. В данной статье рассматривается значение вынесения заочного решения в обеспечении быстроты гражданского процесса.

Ключевые слова: Гражданский процесс, заочное решение, преимущество, значение.

Abstract: Currently, the institution of absentee decision-making is practiced in many legal systems of the world. This article discusses the importance of issuing a decision in absentia in ensuring the swiftness of the civil process.

Key words: Civil process, decision in absentia, advantage, significance.

Амалдаги Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси қабул қилингунга қадар суд амалиётида фуқаролик ишларини сиртдан кўриш ва ҳал қилиш институти мавжуд бўлмаган. Ўзбекистон мустақилликка эришиб, дунё ҳамжамият-лари ўртасида муносиб ўрин эгаллаши туфайли конун ижод-корлигида тараққий этган давлатларнинг

тажрибаларидан фойдаланиш долзарб масалалардан бири сифатида эътироф этилди. Шу маънода фуқаролик ишларини сиртдан кўриш институти илк бора фуқаролик процессул қонунчилигимизда ўз аксини топди.

Сиртдан иш кўришнинг асосий мақсади фуқаролик процессида тарафларнинг, айниқса жавобгарнинг ҳаракати (ҳаракатсизлиги) учун процессуал жавобгарликни ошириш, низоли масалани ҳал этишни тезлаштириш, шунингдек судьяларнинг ихтиёрида бўлган ишларнинг мазмун-моҳиятини йўқотмасдан, ўз вақтида кўриш ва ҳал этиш орқали манфаатдор шахсларнинг қонуний ҳуқуқларини ҳимоя қилишдан иборатдир. Адабиётларда ҳам сиртдан чиқарилган ҳал қилув қарорларини судга келиш бўйича ўз мажбуриятларини бажармаган, судни келолмаслик сабаблари тўғрисида огоҳлантирмаган жавобгарга нисбатан қўлланиладиган жавобгарлик сифатида эътироф этилади.

Сиртдан иш кўриш ва ҳал қилув қарорини чиқариш учун оддий ва ихчам процессуал ҳаракатларни амалга ошириш имкониятидан фойдаланиш вужудга келади.

Олимлар ҳам сиртдан қарор чиқариш институтининг амалга оширилиши фуқаролик процессида даъвогарларнинг ҳуқуқларини кўшимча кафолатлар билан мустаҳкамлаш, тарафларнинг, айниқса жавобгар шахсларнинг ўз ҳаракат ёки ҳаракатсизликлари учун жавобгарлик меъёрларини ошириш, низоларга рухсат берилишини тезлатиш, шунингдек суд иш юритувида бўлган фуқаролик ишларини бирмунча қисқартириш ва уларни суд иш юритувида тўпланиб қолишини олдини олишда муҳим омил бўлиб хизмат қилишини алоҳида таъкидлаб ўтадилар.

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси (изоҳ: кейинги ўринларда ФПК деб юритилади) 26-боби, 280-292-моддалари

сиртдан иш юритиш тартиби.

- Мазкур Кодекснинг 280-моддасига мувофиқ, суд мажлисининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тарзда хабардор қилинган жавобгар суд мажлисига келмаган, келмаганлигининг узрли сабаблари борлиги ҳақида хабар бермаган ва ишни унинг иштирокисиз кўриш тўғрисида сўрамаган тақдирда, агар даъвогар бунга эътироз билдирмаса, иш сиртдан иш юритиш тартибида кўрилиши мумкин.
- Ишни бундай тартибда кўриш ҳақида суд ажрим чиқаради (ушбу ажрим устидан шикоят берилмайди, шу сабабли мазкур ажрим бу ҳақда қайд кўйилиши лозим). Жавобгар тегишли тарзда хабардор қилинганлиги ҳақида ишда маълумот бўлиши керак.
- Ишда бир нечта жавобгар иштирок этган ва суд мажлисига барча жавобгарлар келмаган тақдирда, иш сиртдан иш юритиш тартибида кўрилиши мумкин.
- Суд мажлисига келган даъвогар ишни жавобгар иштирокисиз сиртдан иш юритиш тартибида кўришга рози бўлмаса, суд ишнинг муҳокамасини кейинга қолдиради ва келмаган жавобгарга янги суд муҳокамасининг вақти ва жойи ҳақида такроран хабар юборади.
- Тегишли тарзда хабардор қилинган жавобгар суд мажлисига такроран келмаса, суд даъвогарнинг фикридан қатъи назар, ишни сиртдан иш юритиш тартибида кўради (ФПК 281-моддаси).
- Иш сиртдан иш юритиш тартибида кўрилганида суд ишдаги мавжуд далилларни текшириш билан кифояланади, ишда иштирок этувчи шахсларнинг вазлари ва илтимосларини эътиборга олиб, ҳал қилув қарори чиқаради, бу ҳал қилув қарори сиртдан чиқарилган деб аталади.

- Даъвогар томонидан даъвонинг предмети ёки асоси, даъво талаблари миқдори ўзгартирилганда суд мазкур суд мажлисида ишни сиртдан иш юритиш тартибида кўришга ҳақли эмас. Бу ҳолда ишни кўриш даъво аризасини даъво предмети ёки асоси, даъво талаблари миқдори ўзгартирилган ҳолда жавобгарга топшириш учун кейинга қолдирилади.
- Агар суд мажлисига келмаган жавобгардан ишни унинг иштирокисиз кўриш ҳақида ариза келиб тушса, иш сиртдан иш юритиш тартибида эмас, умумий тартибда кўрилиши лозим (ФПК 282-моддаси).
- Сиртдан қабул қилинган ҳал қилув қарорининг мазмуни ушбу Кодекснинг 253-моддаси қоидалари билан белгиланади. Сиртдан қабул қилинган ҳал қилув қарорининг ҳулоса қисмида ушбу ҳал қилув қарорини қайта кўриб чиқиш ҳақида ариза бериш муддати ва тартиби кўрсатилган бўлиши керак.
- ФПКнинг 284-моддасига мувофиқ, ҳал қилув қарорининг кўчирма нусхаси суд мажлисига келмаган тарафга ушбу қарор чиқарилган кундан эътиборан беш кундан кечиктирмай имзо қўйдириб топширилади ёки почта орқали ёхуд электрон ҳужжат тарзида юборилиши лозим.
- Жавобгар сиртдан ҳал қилув қарорини қабул қилган судга шу ҳал қилув қарори қабул қилинганидан кейин ўн беш кун ичида уни қайта кўриб чиқиш тўғрисида ариза беришга ҳақли.
- Сиртдан қабул қилинган ҳал қилув қарорини қайта кўриб чиқиш ҳақидаги аризага қўйилган талаб ва илова этиладиган ҳужжатларга аҳамият бериш лозим. ФПКнинг 286-моддасига мувофиқ, илова ҳужжатлар кўчирма нусхалари билан бирга судга берилади, бундан электрон ҳужжат тарзида юбориладиган ариза мустасно. Ариза учун давлат божи тўланмайди.

- Ёхуд, ФПК 2851-моддасига асосан ҳал қилув қарори устидан апелляция шикоят (протести) берилиши мумкин.
- Сиртдан қабул қилинган ҳал қилув қарорини қайта кўриб чиқиш тўғрисидаги аризани тарафлар суд мажлисига чақирилган ҳолда кўриб чиқилиши лозим, шунингдек суд уларга ушбу ариза ва унга илова қилинган материалларнинг кўчирма нусхаларини юборади.
- Ариза 10 кун ичида суд мажлисида кўриб чиқилади, хабардор қилинган шахсларнинг келмаганлиги аризани кўриб чиқиш учун тўсқинлик қилмайди (ФПК 288-моддаси).
- Аризани кўриб чиқиш натижаси бўйича ажрим чиқарилади, сиртдан қабул қилинган ҳал қилув қарорини бекор қилиш ҳақидаги ёки сиртдан қабул қилинган ҳал қилув қарорини бекор қилишни рад этиш тўғрисидаги ажрим устидан шикоят қилинмайди ёхуд протест келтирилмайди.
- Мазкур ҳолат Олий суд Пленумининг 2019 йил 25 октябрдаги 19-сонли “Фуқаролик ишлари бўйича биринчи инстанция судининг ажримлари тўғрисида”ги қарорининг 16-бандида ўз аксини топган.
- ФПК 290-моддасига мувофиқ, агар сиртдан қабул қилинган ҳал қилув қарорини бекор қилиш тўғрисидаги аризани кўриб чиқишда суд тарафнинг суд мажлисига келмаганлигига узрли сабаблар борлигини ва бу ҳақда судни ўз вақтида хабардор қилиш имконияти бўлмаганлигини ҳамда тараф сиртдан қабул қилинган ҳал қилув қарорининг мазмунига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган далилларни тақдим қилаётганлигини аниқласа, сиртдан қабул қилинган ҳал қилув қарори бекор қилиниб, ишни мазмунан кўриб чиқиш тикланиши лозим.

- Суд мажлисининг вақти ва жойи тўғрисида тегишли тартибда хабардор қилинган жавобгар суд мажлисига келмаган тақдирда, иш янгидан кўриб чиқилганда қабул қилинган ҳал қилув қарори сиртдан қабул қилинган деб тан олинмайди. Жавобгар ушбу ҳал қилув қарори сиртдан қабул қилинган қарор сифатида қайта кўриб чиқилишини сўраб, ариза беришга ҳақли эмас.

Ангияда Олий суд, шунингдек графлик судларида кўриладиган оддий ишлардан кўра, ишларни сиртдан кўриб ҳал қилиш сон жиҳатидан бирмунча устунлик қилади. Худди шунга ўхшаш ҳолат АҚШ, Франция, Германия фуқаролик процессуал ҳуқуқида ҳам мавжуд. Сиртдан иш юритиш институтининг амал қилиб келиш сабаблари, биринчидан, инсон ҳуқуқларининг устуворлиги ҳисобланса, иккинчидан, "вақт - бу пул" деган тамо-йилга қатъий амал қилинишидир. Зеро, ҳар бир бекор ўтган дақиқалар катта йўқотишларга олиб келиши мумкин.

Сиртдан ҳал қилув қарори чиқариш - бу суд мажлисининг вақти ва жойи тўғрисида тегишлича хабардор қилинган жавоб-гарнинг суд процессига узрсиз сабабларга кўра келмаслиги ва унинг иштирокисиз, даъвогарнинг албатта розилиги билан ишни мазмунан кўриб чиқишдир.

Фуқаролик ишларини сиртдан кўриб чиқиш жараёнида қонунда назарда тутилган тартиб ва шартлар мавжуд бўлиб, ўз навбатида уларга риоя қилиниши иш юзасидан чиқарилажак ҳал қилув қарорининг қонуний, асосли ва адолатли бўлишининг кафолати ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти-ҳаракатлар ва қарорлар устидан судга шикоят қилиш тўғрисида”ги 1995 йил 30 августдаги 108-И-сонли Қонуни //

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Ахборотномаси, 1995 й. 9-сон, 183-модда.

2. Ўзбекистон Республикасининг янги тахрирдаги “Судлар тўғрисида”ги Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 йил, N 1-2, 10-модда.

3. Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни (Янги тахрири). 29.08.2001 й. 257-II-сон Қонуни билан қабул қилинган // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Ахборотномаси 2001 й. 9-10-сон, 168-модда.

4. Ўзбекистон Республикасининг “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонуни. // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Ахборотномаси 2001 й. 9-10-сон, 169-модда.